

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЎТ ЙЎЛЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ УЛТРАТОВУШ ҚИЁСИЙ МОРФОМЕТРИЯСИ.

Жумаева М.М.

Бухоро давлат тийёт институти, РШТТЎИМ Бухоро филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854779>

Долзарблиги. Ўт пуфаги ва жигардан ташқари ўт йўлларининг касалликлари орасида холецистектомиянинг энг кенг тарқалган сабаби яллиғланиш жараёнлари (холецистит, холангит, холелитиёз). Ҳозирги вақтда шошилич жарроҳлик, холецистектомия, бутун дунё бўйлаб холелитиёз билан оғриган беморлар сони, асосан, меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамлар орасида ўсиб бормоқда. ЖССТ маълумотларига кўра, ўт-тош касаллиги аҳолининг 12 дан 15 фоизигача таъсир қилади. Кекса ва кекса ёшдаги одамлар орасида ҳар учинчи беморда ўт пуфагидаги тошлар аниқланади. Бугунги кунга қадар даволашнинг энг радикал усули холецистектомия операцияси бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади. Холетциститларда жигар ичи ва ташқари ўт йўллари морфофункционал ўзгаришларни ўрганиш ва унда УТТнинг ахамияти, ўт йўлларнинг қиёсий морфометрияси.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Республика шошоилич тез тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали хирургия бўлимининг ўткир холетцистит ташхиси билан касалланган беморларнинг касаллик тарихидан тўплам материаллари. Ультратовуш қурилмалари Миндрай 6600, Есаоте Май лаб Х6, Есаоте Май лаб 40

Тадқиқот натижалари. Ультратовуш текшируви ташхисда муҳим рол ўйнайди. Умумий ўт йўлларининг диаметри 7 мм дан ортиқ бўлса, одатда патологик кенгайиш деб ҳисобланади, аммо кекса беморларда ва холецистектомиядан кейин ўт йўлларининг диаметри ошади. Катта ёшдаги аҳолининг 95% да диаметри 4 мм гача бўлган оддий ўт йўли топилади. Ультратовуш ёрдамида умумий ўт йўлидаги тошлар 75% ҳолларда аниқланиши мумкин. Юмшоқ пигмент тошларини ҳам ўтказиб юбориш мумкин. Умумий каналдаги тошлар мавжудлигида акустик соя ўт пуфагидаги тошлар мавжудлигига қараганда камроқ кўринади, айниқса улар холецистектомиядан кейин пайдо бўлади, чунки. бу ҳолларда юмшоқ пигмент тошлари сезиларли калсификациясиз пайдо бўлади.

Хулоса. Ўт пуфаги ва унинг деворидаги ўрганилган ультратовуш белгилари, масалан, ўт пуфагининг узунлиги, унинг майдони ва ҳажми уларни сурункали ва ўткир калкулёз холециститнинг, шунингдек, ўт йўлларининг обструкциясининг дифференциал ташхисида қўллаш имкониятини кўрсатади. Экспериментал ва клиник кузатишлар шуни кўрсатадики, нофаол ўт пуфагининг олиб ташланиши ўт йўлларининг сфинктер аппаратининг бузилишига олиб келади, чунки ўт пуфаги унинг фаолиятининг мувофиқлаштирувчиси ҳисобланади.

References:

1. Алиджанов Ф.Б., Баймурадов Ш.Э. Малоинвазивные технологии в экстренной хирургии острого калькулёзного холецистита//Шошилич тиббиёт ахборотномаси.-2009.-№1.- С.52-55.
2. Алтыев Б.К., Рахимов О.У., Асамов Х.Х. Диагностика и лечение внутрибрюшных

- осложнений в хирургии желчных путей // Вестник экстренной медицины. -2012.- №4 – С. 73-78.
3. Анарбаев С.А., Шамсиев Ж.З. Острый холецистит у больных пожилого и старческого возраста // Медицинские науки. -2015.-№2.- С. 46-50.
 4. Ахмедов Ф. Х. 2. Жумаева М. М. Узи При Жкб, Острый Калькулёзный Холецистит, Выбор Больных Для Лхэ, Изменение Желчных Протоков До И После Операции //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES- 2022.- Т.3. – №.3.- С- 322-324.
 5. Ахмедов Ф. Х. 2. Жумаева М. М. Сравнительная Морфометрия Внутри И Внепеченочных Желчных Путей, Желчных Сфинктеров У Больных С ЖКБ, Подвергшихся Классической И Лапараскопической Холецистэктомии //RESEARCH JOURNAL OF TRAUMA AND DISABILITY STUDIES// 2022.- стр 231-241.
 6. Ф. Х. Ахмедов, М. М. Жумаева МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ // EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES- ISSN 2181-287X- 2 (12) 2022. – С - 274-283.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7381138>
 7. Ф.Х. Ахмедов, М. М. Жумаева Ультразвуковая Диагностика Желчного Пузыря При Желчекаменной Болезни // AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI - ISSN: 2181-3464.-1(7). -2022.-Б.-15-21.
 8. Ф. Х. Ахмедов, М. М. Жумаева Сравнительная Морфометрия Внутри И Внепеченочных Желчных Путей И Желчных Сфинктеров У Больных С ЖКБ // AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI - ISSN: 2181-3464.-1(7). -2022.-Б.-22-27.
 9. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. Абдуллаев Ф.Ф. Абдоминальная Боль При Желчнокаменной Болезни И Постхолецистэктомическом Синдроме//AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI- ISSN: 2181-3450.-1(7). -2022.-С.-236-241.
 10. Ф.Х. Ахмедов, М.М. Жумаева Биллиарный Сладж// Research Journal of Trauma and Disability Studies- ISSN: 2720-6866.-1(12). -2022.-С.-73-82.